

Innovación curricular en el contexto universitario

Nohelia Yaneth Alfonso Villegas ✉ • 2024-10-28 💬 0 🔥 2.553 📖 10 minutos de lectura

Photo by fauxels on Pexels.com

Innovación Curricular

Innovación Curricular

Implica un cambio cultural. Son intervenciones, decisiones y procesos que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas.

Involucra introducir nuevos proyectos, programas, materiales curriculares, estrategias de enseñanza y aprendizaje, modelos didácticos y otras formas de gestionar el currículo, la institución y la dinámica del aula.

Carbonell (2001)

Es importante tener claras las características de la institución, de modo de favorecer la innovación y no obstaculizarla.

Araujo (2023)

De acuerdo con Carbonell (2001) implica un cambio cultural, que tiene que ver con intervenciones, decisiones y procesos que tienen una intencionalidad y que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas

pedagógicas. Este cambio entonces implica introducir nuevos proyectos, programas, materiales curriculares, estrategias de enseñanza y aprendizaje, modelos didácticos y otras formas de gestionar el currículo, la institución y la dinámica del aula.

Plantea Araujo (2023) que para desarrollar una innovación es importante tener claras las características propias de la institución, para favorecer la innovación y no obstaculizarla, comprende, además, el reconocimiento del desajuste entre la realidad actual y la deseada, comprendiendo, que se plantea innovar porque hay una distancia entre lo que sucede y las aspiraciones.

La innovación curricular no se limita a un solo aspecto del proceso educativo, sino que abarca diversos niveles de concreción. Estos niveles permiten abordar la transformación curricular de manera integral, asegurando que los cambios se implementen de manera efectiva y sostenible. Es un proceso dinámico y complejo que implica la interacción entre los tres niveles: (a) Macro (político); (b) Meso (institucional) y (c) Micro (áulico). Los cambios a nivel macro influyen en las decisiones que se toman a nivel institucional, y estas, a su vez, impactan en las prácticas pedagógicas a nivel de aula.

La **innovación curricular** es un proceso continuo y complejo que requiere de la colaboración y el compromiso de todos los actores educativos. Al analizar los diferentes niveles de concreción curricular, permite comprender mejor cómo se producen los cambios y cómo se puede contribuir a mejorar la calidad de la educación.

De acuerdo Giraldo (2019) se entiende como un proceso dinámico de cambio intencionado, voluntario, consciente, sistemático multidimensional, disciplinario, institucional que busca producir mejoras parciales, integrales en el currículo: contenidos, métodos y enfoques pedagógicos en el ámbito educativo. Este no solo implica ajustes superficiales, sino una reestructuración profunda que responde a las necesidades cambiantes de los estudiantes y del entorno social. Pensar en la complejidad y la multidimensionalidad de los procesos de innovación curricular, quitarse la idea que un proyecto innovador se agota cuando se logra plasmar en un documento aquello que se pretende cambiar, en un sentido de mejoramiento, por el contrario, luego que se materializan, tienen que producirse reflexiones al interior de las instituciones, un equilibrio entre aquello que hay que respetar para que el título tenga reconocimiento oficial y validez nacional y la autonomía para poder brindar una orientación específica y particular.

Innovación Curricular

Cerda (2021)

Para Cerda (2021) se trata de un proceso de transformación del currículo permanente complejo que comprende los niveles de rediseño, ajuste de complementación curricular, modifica fondo y reforma el currículo de un programa o carrera académica vigente con la premisa de mejorar sustantivamente las condiciones presentes del mismo para el cumplimiento más eficiente de los objetivos, optimizando la pertinencia de su perfil profesional.

Es un proceso permanente complejo en el cual las unidades académicas igualan sus programas de formación a las habilidades que los estudiantes necesitan, las metodologías de enseñanza aprendizaje, los avances en el

conocimiento y muchos otros factores. la innovación curricular tiene como objetivo propiciar la integración de nuevos saberes y competencias que permitan abordar una sociedad cambiante y compleja y diversa. Es un proceso dinámico que busca mejorar los programas de formación, las metodologías de enseñanza-aprendizaje, y las habilidades que necesitan los estudiantes.

Aspectos a considerar para la Innovación Curricular

Resistencia al Cambio

Contexto Político y Organizativo

Capacitación y Desarrollo Profesional

Cultura Institucional

Evaluación y Seguimiento

Integración de Tecnologías

Expectativas del Mercado Laboral

Aspectos a considerar para la Innovación Curricular

De acuerdo con los autores revisados, estos aspectos que se mencionan a continuación deben ser tomados en cuenta al momento de implementar una innovación curricular

-Resistencia al Cambio. Uno de los obstáculos más significativos es la resistencia al cambio tanto por parte del personal docente como del estudiantado. Este fenómeno puede ser atribuido a la falta de familiaridad con nuevas metodologías y tecnologías, lo que genera incertidumbre y miedo a lo desconocido. La resistencia puede manifestarse en la reluctancia a adoptar nuevas prácticas pedagógicas o en la negativa a utilizar herramientas tecnológicas.

-Contexto Político y Organizativo. Los procesos de innovación curricular están influenciados por el contexto político, tanto a nivel macro (políticas educativas nacionales) como micro (normativas institucionales). Las tensiones entre las expectativas institucionales y las realidades del aula pueden dificultar la

implementación efectiva de innovaciones. La falta de apoyo institucional y recursos adecuados también puede limitar el alcance de las iniciativas innovadoras.

-Capacitación y Desarrollo Profesional. La falta de capacitación adecuada para el personal docente en nuevas tecnologías y metodologías pedagógicas es otro reto importante. Sin una formación continua que les permita adaptarse a los cambios, los educadores pueden sentirse desmotivados o incapaces de implementar innovaciones efectivas en sus prácticas.

-Cultura Institucional. Muchas instituciones universitarias poseen una cultura arraigada en métodos tradicionales de enseñanza, lo que dificulta la transición hacia enfoques más innovadores. Esta cultura puede estar sostenida por estructuras jerárquicas rígidas que no fomentan la participación activa de todos los actores involucrados en el proceso educativo.

-Evaluación y Seguimiento. La evaluación de los procesos de innovación curricular es crucial para su éxito, pero a menudo se descuida. La falta de mecanismos claros para evaluar el impacto de las innovaciones puede llevar a una percepción errónea de su efectividad y a la desmotivación entre los educadores que intentan implementar cambios.

-Integración de Tecnologías. La integración efectiva de tecnologías en el currículo es un desafío constante. A pesar del avance tecnológico, muchas instituciones luchan por incorporar herramientas digitales de manera que realmente mejoren el aprendizaje. Esto incluye no solo la selección adecuada de tecnologías, sino también su uso pedagógico efectivo.

Expectativas del Mercado Laboral. Las universidades deben adaptarse a las cambiantes expectativas del mercado laboral, que requieren habilidades prácticas y competencias específicas. Esto implica revisar constantemente los planes de estudio para asegurarse de que estén alineados con las demandas actuales, lo cual puede ser un proceso complejo y continuo.

La innovación curricular no solo implica cambios en los contenidos, sino también en las metodologías, evaluaciones y estructuras organizativas para crear un entorno educativo más dinámico y relevante, lo que requiere un compromiso colectivo de todos los actores educativos.

Fases de la IC

Fases de la innovación curricular

Cuentan con cinco fases que le permiten crear nuevos programas educativos:

1. **Flexibilidad curricular**, García, A. y otros (2022), explican que un currículo flexible está centrado en lo fundamental está abierto a distintos lenguajes abierto a distintas prácticas tiene vinculación temprana a grupos de investigación, vincula actividades de interacción en el contexto en espacios para los encuentros indistinta disciplinarios tiene formación en artes y humanidades, es el ejercicio de la autonomía, la flexibilidad aparece como una estrategia con el fin de lograr la formación integral.
2. **Diseño por competencias** González (2005) lo define como un currículum ha aplicado a la solución de problemas de manera integral que articula conocimientos generales los profesionales y las experiencias en el trabajo y promueve una enseñanza integral que privilegia el cómo se aprende el aprendizaje permanente, la flexibilidad en los métodos y el trabajo en equipo.
3. **Currículo centrado en el estudiante**, tiene como finalidad localizar los intereses directamente sobre el educando y su naturaleza innata el rol del docente es crear contextos o unidades de trabajo el rol del estudiante es aprender por sí mismo en interacción con otros estudiantes, docentes y objetos se basa en los intereses de los estudiantes en las diferencias individuales y debe procurar su formación integral.

4. **Temas ejes transversales** son enfoques educativos que responden a problemáticas relevantes interrelacionadas que han constituido el núcleo de preocupación tradicional de los movimientos sociales y que han sido recogidos por colectivos de renovación pedagógica para su definición curricular.

5. **Incorporación de las tics** en el proceso educativo abre un abanico de posibilidades y horizontes para ofrecer otros modelos educativos en donde las tecnologías pueden ser concebidas como apoyo o complemento a la educación presencial o propiciar la educación totalmente en línea trayendo consigo las posibilidades de crear otras metodologías de enseñanza potenciar modalidades de aprendizaje estructurar nuevos sistemas organizacionales visibilizar la ampliación de cobertura ofrecer gran diversidad de recursos enriquecer los procesos de interacción lograr interacciones en la práctica educativa.

Campos de Innovación Curricular

Campos de innovación curricular

Díaz (2018) señala que se pueden identificar cuatro campos de innovación en el currículum de un centro educativo:

1. **Programación curricular.** Este campo se centra en la revisión y actualización de los contenidos del currículo, asegurando que sean relevantes y pertinentes para los estudiantes. La programación curricular debe integrar enfoques interdisciplinarios que permitan a los estudiantes relacionar conocimientos de diferentes áreas, promoviendo un aprendizaje más holístico y significativo. Son

varias las actividades en que los docentes pueden innovar en materia de programación curricular. Solo mencionaremos dos de las más desafiantes:

–**Implementación de competencias transversales y transferibles**, en lugar de una programación por disciplinas o áreas de formación. El aprendizaje basado en proyectos (ABP) es un ejemplo. Noruega aplica los ejes transversales, Finlandia los ámbitos temáticos, Singapur y Hong Kong las competencias Siglo XXI. El STEAM, método de integración de la matemática, ciencias experimentales y la tecnología, cobra fuerza. La ciencia y la tecnología se asumen como prioritarias y estratégicas.

–**Racionalización de los contenidos**, priorizando los mismos en función del tiempo disponible y teniendo en cuenta que el hogar y el entorno son también fuentes de aprendizaje, y que más útil resultan menos aprendizajes, pero más profundos. Claro está que pasar de más a menos aprendizajes, pero de mayor amplitud, requiere docentes con suficientes destrezas de implementación curricular, capaces de decidir lo que mejor le conviene a sus estudiantes.

2. Metodologías didácticas. se refieren a los enfoques, estrategias y técnicas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, considerando diversos factores como el contenido, el contexto, las características de los estudiantes y los objetivos educativos.

–**Metodologías de interacción, integración y aprendizaje compartido.** Ayudan a través de técnicas de investigación y descubrimiento participativo o el trabajo en grupo, a integrar al grupo de clase caracterizado por acoger estudiantes de creciente heterogeneidad social.

–**Estrategias y recursos para la personalización del aprendizaje.** Que den valor a la atención de la diversidad y el desarrollo de talentos individuales. La inclusión es una buena opción siempre y cuando existan los profesores preparados para implementarla.

–**Retroalimentación inmediata.** Para estudiantes con bajo rendimiento, problemas afectivos y socioemocionales, dentro o fuera del horario de clases.

–**Implementación curricular considerando la conexión con el entorno.** Trabajos de investigación fuera de la escuela para tratar temas como los

asociados al cuidado del medio ambiente, la vulnerabilidad y pobreza, las historias locales, los valores, entre otros.

3. Uso de tecnologías digitales. La integración de tecnologías digitales en el currículo es fundamental para preparar a los estudiantes para un mundo cada vez más digitalizado. Esto incluye no solo el uso de herramientas tecnológicas en el aula, sino también la incorporación de recursos digitales que faciliten el aprendizaje autónomo y la investigación. Las tecnologías deben ser utilizadas para enriquecer la experiencia educativa, permitiendo un acceso más amplio a la información y a nuevas formas de interacción. Ofrecen, para las diversas áreas de formación, un vasto campo de innovación mediante la variedad de recursos educativos a los que se puede acceder en las redes o en el mercado. Asimismo, la innovación puede incentivar formas imaginativas de implementación de las competencias del área de tecnologías de la comunicación e información como un contenido transversal. Entre los procesos en los que se puede innovar en este campo están los siguientes:

-Formar la madurez competencial de los jóvenes en el uso de las tecnologías digitales. La destreza que muestran con las herramientas digitales no los hace competentes para su buen uso ni para el desarrollo del pensamiento crítico.

-Saber cuándo es mejor usar recursos convencionales y cuando las tecnologías digitales. No todo aprendizaje requiere dejar de lado los recursos convencionales pues hay situaciones en que esos recursos pueden resultar más efectivos que otros nuevos. También no todos los recursos digitales dan el mismo resultado; hay recursos que pueden ser más efectivos que otros, dependiendo de la actividad y las circunstancias.

-Transitar del uso de las herramientas digitales al aula física. Reemplazar el aula de innovación por las aulas móviles o dotar a las aulas regulares de un equipamiento básico que permita el empleo de las tecnologías digitales en los momentos recomendados.

-Emplear la programación y la robótica. Que aportan al desarrollo del pensamiento computacional y la solución de problemas. Son claves en la formación de los estudiantes en la sociedad en que vivimos.

4. Innovación en la organización y liderazgo pedagógico. Este campo se refiere a la estructura organizativa del centro educativo y al liderazgo pedagógico necesario para implementar cambios curriculares. Un liderazgo efectivo es crucial para fomentar un ambiente colaborativo donde todos los actores educativos (docentes, estudiantes, padres) participen activamente en el proceso de innovación. La gestión adecuada de estos aspectos puede facilitar la implementación exitosa de nuevas estrategias curriculares. Tres áreas son de interés en la innovación de este campo:

–**Planificación y gestión curricular en base a prioridades.** Buscando que esas prioridades se fijen superando el paradigma regulatorio-normativo. El objetivo debe ser la conformación de equipos docentes que asumen las tareas de innovación e investigación como prioritarias.

–**Uso de la evidencia para respaldarse** y demostrar que los cambios que se pretenden llevar adelante tienen altas probabilidades de producir resultados positivos.

–**Innovar para cambiar rutinas** que representan entre el 90% y 95% de lo que se hace en la escuela. En la medida que las rutinas funcionan bien, la escuela también funcionará bien. Muchas veces no hay que pensar en una innovación muy elaborada, sino en una mejora de lo que se hace.

Conclusión

La innovación curricular refleja la necesidad de actualizar y adaptar los procesos educativos a las demandas contemporáneas, especialmente en un contexto marcado por la tecnología y la diversidad de aprendizajes.

Para que la innovación curricular sea exitosa, es fundamental: la participación de todos los actores educativos. La formación continua del profesorado, para que puedan implementar las nuevas propuestas pedagógicas. La evaluación constante de los procesos y resultados: para identificar las fortalezas y debilidades y realizar los ajustes necesarios.

Referencias

Araujo, S. (2023). **Programa de Innovación Curricular: Perspectivas y Desafíos para el Diseño Curricular**. UNER. <https://www.youtube.com/watch?v=nWPcO6Ys8kM>

Carbonell, J. (2001). **La aventura de innovar. El cambio en la escuela**. Madrid: Morata

Cerda, A. (2021). **Innovación curricular**. <https://www.youtube.com/watch?v=X1oF7uM8HXE>

Caballero, T. (2024). **Innovación Curricular**. <http://www.iberopuebla.edu.mx/>

Córica, J. (2020). **Resistencia docente al cambio: Caracterización y estrategias para un problema no resuelto**. <https://www.redalyc.org/journal/3314/331463171013/html/>

Cuervo, E (2022). **Conferencia: Gestión e innovación curricular. Elementos para la calidad educativa**. <https://www.youtube.com/watch?v=mP5yQOf2OyE>

Díaz, H. (2018). **Innovación curricular**. <https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/>

García, A. y otros (2022). **La Flexibilidad Curricular. Conceptos Generales**. <https://www.unadmexico.mx/>

Giraldo, Y. (2019). **Proyecto de Innovación Curricular EIB**. <https://www.youtube.com/watch?v=7SRjjZX0YWM>

González, L. (2005). **Currículo por competencias: modelos y experiencia**. Chile: Universidad de Valparaíso

Jackson (1992). **Manual de Investigación en Curriculum**. Nueva York: Mac Millan. Stenhouse, L. (1984). **Investigación y Desarrollo del Curriculum**. España: Ediciones Morata

#innovación curricular

#Innovación curricular características

#Innovación curricular en educación superior

#Innovación curricular pdf

#Innovación curricular según autores

#Que es la innovación curricular